

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14146464>
УДК 164

РЕВОЛЮЦИЯ В ЦЕПОЧКАХ ПОСТАВОК: КАК ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ (IOT) ТРАНСФОРМИРУЕТ ЛОГИСТИКУ

Т.Н. Хорошилова,

консультант по цифровизации цепочек поставок,
индивидуальный предприниматель

Аннотация: Современная логистика и управление товарными потоками все чаще зависят от внедрения передовых технологий, таких как интернет вещей (IoT) и искусственный интеллект (AI). Эти инновации способны радикально изменить подходы к транспортировке и хранению товаров, а также работу компаний, связанных с логистикой. Внедрение новых информационных технологий начало перестраивать глобальные промышленные секторы и цепочки поставок. Благодаря внедрению Интернета вещей (IoT) глобальная логистическая отрасль приняла стратегии управления в реальном времени, превратив отрасль в поставщика интеллектуальных услуг. В данной статье рассматриваются проблемы, с которыми сталкивались цепочки поставок до появления IoT, и то, как эта технология внесла кардинальные изменения в управление процессами, сделав цепочки поставок более эффективными и устойчивыми.

Ключевые слова: интернет вещей (IoT), цепочки поставок, прогнозирование спроса, устойчивое развитие, автоматизация процессов, эффективность операций, мониторинг в реальном времени

Цепочки поставок, представляющие собой сложные системы, объединяющие производителей, поставщиков, транспортные компании и розничные сети, сталкиваются с множеством вызовов. Среди ключевых проблем можно выделить отсутствие прозрачности на каждом этапе процесса. Это ограничивает компании в возможности отслеживать местоположение и состояние товаров в режиме реального времени, что приводит к задержкам, увеличению издержек и повышенному риску ошибок [1-5].

Критическая проблема также заключается в точном прогнозировании спроса. Традиционные методы нередко оказываются недостаточно эффективными, что приводит к ошибкам – избыточным запасам или их дефициту. Перепроизводство приводит к накоплению товаров на складах и замораживанию капитала, тогда как недопроизводство вызывает перебои в поставках и, как следствие, потерю клиентов. Эффект кнута, когда небольшие изменения в спросе на конечном этапе значительно увеличивают колебания в заказах по всей цепочке поставок, только усугубляет эту проблему.

Цепочки поставок также подвержены внешним рискам, включая природные катаклизмы, политическую нестабильность и пандемии. Без технологий мониторинга в реальном времени компании оказываются неспособными оперативно реагировать на возникшие сбои, что приводит к значительным финансовым потерям.

Немалые трудности вызывают и устаревшие методы работы, основанные на ручных процессах и бумажной документации. Эти факторы увеличивают вероятность ошибок и снижают общую эффективность цепочек поставок. В условиях стремительно развивающегося рынка, где скорость и точность становятся критически важными показателями успеха, подобные методы больше не могут считаться жизнеспособными.

Кроме того, в связи с повышенным вниманием к вопросам экологии и устойчивого развития, компаниям требуется пересматривать свои подходы к управлению ресурсами. Однако традиционные цепочки поставок с трудом справляются с задачей отслеживания и сокращения выбросов углерода, что усугубляется отсутствием систем для мониторинга энергопотребления и экологических показателей на каждом этапе процесса.

Решение этих проблем предлагает интернет вещей, открывающий новые возможности для создания умных и гибких цепочек поставок. IoT позволяет подключать физические объекты к интернету и обеспечивать их взаимодействие в режиме реального времени. Это открывает доступ к значительному числу преимуществ, начиная от улучшенной видимости и заканчивая автоматизацией процессов.

Интернет вещей (IoT) в логистике – это экосистема, которая использует традиционно несвязанные между собой активы и объекты,

превращая их в инструменты для создания новых решений, приносящих пользу всей цепочке поставок. Начинается процесс путем прикрепления и датчиков Интернета вещей к активам. Затем через шлюзы данные передаются в систему, где объекты визуализируются и анализируются с помощью приложения, которое прогнозирует, что может произойти дальше, и предписывает потенциальные будущие действия.

Одним из главных достоинств IoT является способность предоставлять видимость и контроль за процессами в реальном времени. Благодаря датчикам и GPS-устройствам компании могут получать актуальные данные о местоположении и состоянии своих товаров. Это не только улучшает управление запасами, но и помогает предотвратить задержки и непредвиденные ситуации, повышая общую эффективность операций.

IoT также способствует улучшению прогнозирования спроса. Получая данные о поведении клиентов в реальном времени, компании могут точнее предсказывать тенденции и потребности рынка. Автоматизация процессов пополнения запасов снижает риски избыточного или недостаточного производства, оптимизируя работу складов и снижая издержки.

Технологии интернета вещей также играют ключевую роль в повышении устойчивости цепочек поставок к внешним и внутренним рискам. Системы мониторинга позволяют мгновенно реагировать на перебои и находить альтернативные пути решения проблем, минимизируя простои и потери. IoT может предупреждать о потенциальных неисправностях оборудования и способствовать своевременному ремонту, снижая вероятность простоев на производственных линиях.

Еще одно преимущество IoT – это возможность автоматизации рутинных процессов, таких как инвентаризация и контроль за передвижением товаров. Автоматизация позволяет минимизировать влияние человеческого фактора, ускоряя процессы и освобождая сотрудников для решения более стратегически важных задач. Это особенно актуально для логистических процессов, где IoT может оптимизировать маршруты транспортировки с учетом реальной дорожной обстановки или погодных условий, снижая тем самым время доставки и топливные затраты.

Не стоит забывать и о том, что IoT играет важную роль в достижении целей устойчивого развития. Системы мониторинга позволяют отслеживать потребление энергии и выбросы углерода, что помогает компаниям сокращать свое негативное воздействие на окружающую среду. Умные системы также способствуют развитию циклических цепочек поставок, где товары могут быть переработаны и возвращены в оборот, минимизируя отходы.

Таким образом, интернет вещей является ключевым драйвером изменений в цепочках поставок. Эта технология не только решает многие проблемы, с которыми традиционно сталкивались компании, но и открывает новые возможности для создания более эффективных, устойчивых и гибких цепочек поставок, способных оперативно реагировать на вызовы современного рынка.

Список литературы

[1] Revealing the hidden potentials of Internet of Things (IoT) – An integrated approach using agent-based modelling and system dynamics to assess sustainable supply chain performance. Suiting Dinga,^{*}, Hauke Warda,^b, Stefano Cucurachia, Arnold Tukker Journal of Cleaner Production.

[2] How Internet of Things can influence the sustainability performance of logistics industries – A Chinese case study. Suiting Dinga,^{*}, Hauke Warda,^c, Arnold Tukker.

[3] A Conceptual Framework for Understanding the Impact of Internet of Things on Supply Chain Management. Mohamed Ben-Daya, Elkafi Hassini, Zied Bahroun.

[4] Digital supply chain model in Industry 4.0, Claudia Lizette Garay-Rondero, Jose Luis Martinez-Flores, Neale R. Smith, Santiago Omar Caballero Morales and Alejandra Aldrette-Malacara.

[5] The impacts of the internet of things and artificial intelligence on logistics in supply chain management. Wael G. Alheadary Received 12 August 2023 Received in revised form 23 December 2023 Accepted 9 January 2024.

© Т.Н. Хорошилова, 2024